

Atlante dei palazzi civici italiani, 2025

Publicato online il

19/03/2026

© Adriano Ghisetti Giavarina

DOI: 10.5281/zenodo.19100566

Palazzo dell'Arengo di Ascoli Piceno

Adriano Ghisetti Giavarina

Palazzo dell'Arengo di Ascoli Piceno

Adriano Ghisetti Giavarina

Situato sulla *Platea Maior*, l'attuale piazza Arringo, il palazzo comunale (palazzo degli Anziani) tardomedioevale fu costruito probabilmente tra il 1242 e il 1254 con una loggia di cinque o sei arcate al piano terra e una torre all'angolo con via Tornasacco, in probabile conformità con il tipo dei palazzi comunali di Offida e di Ripatransone (Fabiani 1961: 71; Troli 1984: 194). Adiacente al fianco orientale di questo edificio, circa un secolo più tardi, venne costruito il palazzo dell'Arengo o Arringo, originariamente con una facciata più arretrata dell'attuale e due sale al pianterreno, entrambe divise da colonne in tre navate di quattro campate, coperte da volte a crociera. Di questi ampi locali è meglio conservata la cosiddetta Sala dei Mercatori, con ingresso a sinistra nell'attuale atrio di accesso al palazzo, destinata probabilmente – come la sala tuttora presente sul lato opposto dello stesso atrio, nei locali già occupati dalla Biblioteca Comunale (ivi: 203 n. 65; Di Liello 2012: 213) – a fondaco per le trattative commerciali e a deposito per le merci, mentre al piano superiore si trovava un vasto salone di 41 x 13 metri, di cui sussistono le tracce di sei finestre (Serra 1929: 129) destinato alle adunanze consiliari. Un'idea molto approssimativa dei due edifici può trarsi dalla veduta prospettica della città di Ascoli disegnata da Emidio Ferretti e incisa da Petrus Miotte nel 1646, dalla sua copia, meglio particolareggiata ma meno attendibile, edita da Pierre Mortier nel 1704 (fig. 1) e da due disegni pubblicati da Luigi Serra (ivi: 130; fig. 2).

Alla metà del Quattrocento il Consiglio degli Anziani era stato costretto a spostarsi nel palazzo dei Capitani del Popolo e gli edifici di piazza dell'Arringo erano stati occupati dal Governatore Pontificio. Nel 1564 gli Anziani tornarono però a insediarsi nell'antico palazzo comunale trovandolo in gravi

condizioni statiche, con la facciata segnata da profonde lesioni, la scala pericolante e le coperture con le travature cedevoli: al punto che nel 1574, nel corso di una seduta del Consiglio Generale, vi fu un crollo del tetto che ebbe per conseguenza il ferimento di un centinaio dei presenti e la morte di uno di essi (Mariotti 1941: 63-64; Fabiani 1961: 63-64).

La situazione rendeva pertanto urgente un radicale intervento, ma fu solo nel novembre del 1610 che, cogliendo l'occasione della presenza in Ascoli di Giovanni Battista Cavagna, all'epoca architetto della Santa Casa di Loreto, chiamato per una consulenza riguardante la sistemazione della via Salaria "divorata" da una piena del fiume Tronto (Di Liello 2012: 277), fu possibile ottenere un progetto per una nuova facciata sulla piazza che, con le sue undici campate distribuite secondo il ritmo di tre, cinque, tre – cioè con un portico di cinque arcate centrale e due ali con tre finestre per parte al piano terra – avrebbe unificato i due edifici preesistenti (Fabiani 1961: 64; Di Liello 2012: 210). Così informano le prime delibere comunali in merito, sebbene il progetto di Cavagna comprendesse anche le facciate su via Tornasacco e sul giardino retrostante e forse anche opere di ristrutturazione interna. Mancando la necessaria copertura finanziaria per realizzare la facciata sulla piazza, tra il 1655 e il 1659 vennero comunque effettuati lavori di consolidamento alle murature, insieme alla costruzione di una nuova scala e di un portale d'ingresso a tutto sesto dagli stipiti e l'archivolto scanditi da bugne piatte e sporgenti: opera, quest'ultima, disegnata ed eseguita dallo scarpellino Silvio Giosafatti per la quale, all'inizio del 1660, furono realizzati i battenti lignei (Fabiani 1961: 33, 65; Borzacchini 1984: 202 n. 87; Di Liello 2012: 214; Marchegiani 2017: 98-99). La costruzione della facciata sulla via di San Gregorio (attuale via Tornasacco) ebbe invece finalmente inizio nel 1679 con la direzione dell'architetto ascolano Giuseppe Giosafatti (Fabiani 1961: 35, 65). Ma, nel realizzare questo fronte, terminato forse nel 1693, Giosafatti modificò quanto previsto da Cavagna aggiungendo frontoni alternati triangolari e curvi sulle finestre del primo piano e sostituendo al cornicione di progetto uno di suo disegno (Marchegiani 2017: 103-104, 106). E anche più forti furono le modifiche alla facciata sulla piazza – iniziata, dopo qualche sistemazione all'interno del palazzo, nel 1695 –, per le finestre della quale lo stesso Giosafatti scolpì, al primo piano, figure femminili in funzione di cariatidi che, fiancheggiando gli stipiti, sostenessero i frontoni (fig. 3-4); e al secondo piano figure maschili al di sotto di grosse volute, a raggiungere l'altezza della trabeazione di coronamento. Modifiche tali da rendere necessario un cornicione più sporgente di quello della facciata laterale (ivi: 67; Leporini 1973: 150).

Nel 1717 la parte sinistra della facciata sulla piazza non era ancora completa, mentre la parte centrale a cinque campate non era ancora stata costruita (Fabiani 1961: 68) e anche sette anni più tardi essa risultava «tutt'ora in fabbrica, ed imperfetta» (Lazzari 1724: 30), mancandovi anche, a suo coronamento, «una convenevole Balaustrata, con più Statue, giusta l'idèa del disegno» (ivi: 31-32); disegno che, ispirato alla facciata berniniana del palazzo Chigi-Odescalchi (Mariano 1995: 366), prevedeva sulla balaustrata sei statue in corrispondenza delle paraste al pianterreno. Il progetto era custodito nel 1790 presso la famiglia Giosafatti, grazie alla quale Baldassarre Orsini poté riprodurlo in un disegno inciso in rame da Raimondo Faucci (Orsini 1790: 33 e tav. infra 30-31, fig. 5). Nel

frattempo, nel 1721, Giosafatti, per dare maggior slancio alle cinque arcate al piano terra, ritenne di aumentarne l'altezza rispetto a quanto disegnato da Cavagna – condizionato evidentemente dai livelli dei piani preesistenti (Calzini 1902: 264) – con la conseguenza che i relativi archivolti giunsero a lambire la sovrastante cornice marcapiano, interrompendo l'architrave e il fregio della trabeazione cui questa appartiene: una scelta compositiva che provocò un vivace dibattito in cui si giunse anche alla proposta di abbattere quanto realizzato e di ricostruire le arcate in conformità del progetto originario. Una discussione risolta infine, il 6 giugno dell'anno successivo, da un parere della Sacra Congregazione del Buon Governo, a firma del suo prefetto, cardinale Giuseppe Renato Imperiali, con l'autorizzazione a portare avanti la costruzione lasciando le cose come stavano (Fabiani 1961: 69; Marchegiani 2017: 121-123).

Giuseppe Giosafatti morì nel 1731, quando per completare la facciata principale mancavano cinque finestre centrali del secondo piano e una parte del cornicione al di sopra di queste; il cantiere fu comunque continuato con la guida dei figli Lazzaro e Lorenzo, anch'essi scultori e architetti, che conclusero l'opera, senza realizzare la balaustrata con le statue, tra il 1740 e il 1745 (Cantalamesa Carboni 1830: 222, 273; Fabiani 1961: 70; Leporini 1973: 150-151, fig. 6). Come nel cortile, uno spazio da destinare «agli Esercizj Militari, alla Cavallerizza, e giuoco del Pallone» (Lazzari 1724: 32), non venne realizzata una loggia, iniziata da Lazzaro Giosafatti nel 1733 e considerata nel 1737 eccessivamente costosa (Fabiani 1961: 70, n. 29; Marchegiani 2017: 128, 130; fig. 7).

All'interno del palazzo, nel salone sede del Consiglio degli Ottocento, nel 1724 era già stato costruito un teatro ligneo con tre ordini di palchi e una galleria, decorati tra il 1739 e il 1740 dal pittore ascolano Biagio Miniera «secondo il disegno in stampa fatto dal famoso architetto Bibiena [*sic*, per Francesco Bibiena] per il teatro di Verona» (Lazzari 1724: 34-35; Fabiani 1961: 140), strutture che furono demolite allorché fu deliberata la costruzione, iniziata nel 1840, di un vero e proprio teatro in via del Trivio (Gabrielli 1896: 36). Da Baldassarre Orsini (Orsini 1790: 34-36) sappiamo inoltre che a fine Settecento, al piano nobile, oltre al salone dov'era raccolta una serie di quadri, vi era una cappella; che nelle stanze dell'angolo con via Tornasacco si stava allestendo un museo in prevalenza archeologico e che si stava organizzando anche la sistemazione di una biblioteca nel palazzo (fig. 8). Istituita nel 1849, nel 1853 questa prevista «copiosa municipale Biblioteca» (Carducci 1853: 65) non era stata ancora aperta; e se il museo si era arricchito di una sezione di storia naturale, molte delle stanze attendevano ancora una sistemazione che le rendesse «al dovuto decoro» (ivi: 64-65). La biblioteca fu inaugurata al primo piano del palazzo il 25 febbraio del 1856 (*Statistica* 1865: XXXII) per essere trasferita nel 1863 al pianterreno, in cinque sale dell'ala sinistra della loggia (*Statistica* 1894: 88-90; Gabrielli 1896: 7, 30). Nel 1902, allo scopo di ingrandire questi locali, furono demolite strutture murarie settecentesche che ne avevano suddiviso lo spazio, portando casualmente alla luce le colonne della antica loggia e alla conseguente deliberazione di ripristinarne l'aspetto originario (Calzini 1902: 264; fig. 9). Trasferita nel 1910 nel Palazzo del Popolo, nel dicembre 1938 la Biblioteca fu nuovamente riaperta nel Palazzo dell'Arringo, sempre al pianterreno ma questa volta a destra della loggia e con una sistemazione in sette locali (*Le Biblioteche*: 606), per passare infine, nel 1999,

nel Polo Culturale Sant'Agostino in corso Mazzini. Le raccolte del museo delle antichità furono collocate nella Biblioteca nel 1867 (Gabrielli 1896: 9) e, dopo aver cambiato più volte sede nella prima metà del Novecento, dal 1981 entrarono a far parte del nuovo Museo Archeologico Statale di Palazzo Panichi; mentre, nelle sale al primo piano, dal 1861, sono ospitate le opere della Pinacoteca Comunale (ivi: 37).

Prescindendo dalle modifiche ed aggiunte effettuate da Giuseppe Giosafatti nella costruzione del palazzo dell'Arringo e in contrasto con la scarsa attenzione al progetto di Cavagna da parte della letteratura artistica locale, Salvatore Di Liello ha svolto un'attenta lettura della fabbrica ascolana, segnalando, sulla base di opportuni confronti con le opere napoletane dell'architetto, come il suo linguaggio tardocinquecentesco romano sia ben riconoscibile non solo nelle facciate: al piano terra paraste di ordine tuscanico, dal fusto in cui bugne piatte si alternano a superfici lisce, segnano le estremità della facciata prospiciente la piazza e inquadrano le arcate del corpo centrale, rinviando alle simili paraste dell'ordine inferiore della facciata della chiesa di San Gregorio Armeno (Di Liello 2012: 213); al piano nobile la cornice inferiore dei frontoni, in risalto alle estremità, ricorda il disegno delle cornici delle finestre al primo piano nel cortile del Monte di Pietà; all'ultimo livello il disegno delle finestre rimanda a quelle quadrate del Monte di Pietà e del Banco del Popolo (*ibidem*). E vicino all'impostazione della facciata del Monte di Pietà appare il prospetto privo di ordini su via Tornasacco (ivi: 217); come alle paraste nel cortile ascolano si possono avvicinare quelle del cortile dello stesso palazzo di Napoli.

Bibliografia

- Borzacchini V. (1984). “Le trasformazioni storiche dell’assetto urbano-edilizio della città di Ascoli fino all’Ottocento”, in R. Rozzi e E. Sori eds., *Ascoli e il suo territorio. Struttura urbana e insediamenti dalle origini ad oggi*, Cinisello B. (Milano), pp. 95-152, 201-202.
- Calzini E. (1902). “Il palazzo comunale e l’antica “Loggia” del popolo ascolano tornata in luce”, *L’Arte*, V, pp. 263-266.
- Cantalamessa Carboni G. (1830). *Memorie intorno i letterati e gli artisti della città di Ascoli nel Piceno*, Ascoli.
- Carducci G. (1853). *Su le Memorie e i Monumenti di Ascoli nel Piceno*, Fermo.
- Di Liello S. (2012). *Giovan Battista Cavagna. Un architetto pittore fra classicismo e sintetismo tridentino*, Napoli.
- Fabiani G. (1961). *Artisti del Sei-Settecento in Ascoli*, Ascoli Piceno.
- Gabrielli G. (1896). *Il palazzo comunale di Ascoli Piceno e le sue raccolte*, 3^a ed., Ascoli Piceno.
- Lazzari T. (1724). *Ascoli in prospettiva colle sue più singolari pitture, sculture, e architetture*, Ascoli.
- Le Biblioteche* (1942). *Le Biblioteche d’Italia dal 1932-X al 1940-XVIII*, Roma.
- Leporini L. (1973). *Ascoli Piceno. L’architettura dai maestri vaganti ai Giosafatti*, Ascoli Piceno.
- Marchegiani C. (2017). *I Giosafatti. La parabola barocca di una dinastia artistica veneto-picena*, Pescara.
- Mariano F. (1995). *Architettura nelle Marche dall’età classica al Liberty*, Fiesole.
- Mariotti C. (1941). *Il palazzo del Comune di Ascoli Piceno*, Ascoli Piceno.
- Orsini B. (1790). *Descrizione delle Pitture Sculture Architetture ed altre cose rare della insigne Città di Ascoli nella Marca*, Perugia.
- Serra L. (1929). *L’arte nelle Marche dalle origini cristiane alla fine del Gotico*, Pesaro, pp. 129-131.
- Statistica* (1865). *Statistica del Regno d’Italia. Biblioteche. Anno 1863*, Firenze.
- Statistica* (1894). *Statistica delle Biblioteche*, II, Roma.
- Troli G. (1984). “Aspetti architettonico-edilizi della storia urbana”, in R. Rozzi e E. Sori eds., *Ascoli e il suo territorio. Struttura urbana e insediamenti dalle origini ad oggi*, Cinisello B. (Milano), pp. 169-198, 203.

1. *Ascoli Ville de l'Etat Ecclesiastique*: particolare della piazza dell'Arringo e del Comune (facciate dalla fontana all'incontro con la via Tornasacco), 1704. Dalla veduta prospettica di Pierre Mortier.

2. Pianta ipotetica del Palazzo dell'Aringo e Palazzo del Comune di Ascoli Piceno. Da Serra 1929: 130.

3. Ascoli Piceno. Palazzo dell'Arringo, finestre del primo piano della facciata sulla piazza. Da Mariotti 1913: 127.

4. Ascoli Piceno. Palazzo dell'Arringo, una finestra del primo piano della facciata sulla piazza. Da Marchegiani 2017: 49.

5. Baldassarre Orsini, *Palazzo Anzianale*, inciso in rame da Raimondo Faucci, 1790. Da Orsini 1790: 30-31.

6. Ascoli Piceno. Palazzo dell'Aringo, facciata su Piazza Arringo, 2024. Sibilla. Credits.

7. Ascoli Piceno. Palazzo dell'Arringo, paraste della loggia incompiuta. Da Marchegiani 2017: p. 67.

8. Ascoli Piceno. Palazzo dell'Arringo, particolare della facciata all'incontro con via Tornasacco. Da Di Liello 2012: 213.

9. Ascoli Piceno. Palazzo dell'Arringo, sala dei Mercatori, inizio del XX secolo. Da Serra 1929: 131.

Atlante dei palazzi civici italiani, 2025

Palazzo dell'Arengo di Ascoli Piceno

© Adriano Ghisetti Giavarina

Publicato online il

19/03/2026

DOI: 10.5281/zenodo.19100566

